

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDAGI KURASH SPORT MASHG'ULOTLARINING TASHKILY ASOSLARI VA UNING TA'LIM TIZIMIDA TUTGAN O'RNI

Xasanov Ilyos To'ychiyevich

Termiz davlat universiteti Sport faoliyati fakulteti dekani,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada Oliy ta'lim muassasalarining talabalari uchun kurash sport turidan sport mashg'ulotlarini tashkil qilishning nazariy asoslari va bu sport turi bilan shug'illanuvchi talaba yoshlarning o'ziga xos tayyorgarlik bosqichlari haqidagi ma'lumotlar va talaba yoshlarning jismoniy tarbiya va sport sohasida yetuk malakali kadr bo'lib yetishishlarida kurash sport turining o'rni va ahamiyati haqidagi manbalar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: олий таълим муассасалари, тарғибот, танлаш, умумiy jismoniy tayyorgarlik, texnika, taktika, кураш турлари, оммалаштириш, jismoniy sifatlari.

Аннотация: В данной статье изложены теоретические основы организационной спортивной борьбы студентов высших учебных заведений и сведения об отдельных этапах подготовки студентов, занимающихся этим видом спорта, а также в области физического воспитания и спорта студентов. Источники о роли и показано значение борьбы в развитии квалифицированных кадров.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, продвижение, отбор, общая физическая подготовка, техника, тактика, виды борьбы, популяризация, физические качества.

Abstract: This article outlines the theoretical foundations of the organization of wrestling among students of higher educational institutions and information about the individual stages of training of students involved in this sport, as well as in the

field of physical education and sports of students. Sources about the role and show the importance of struggle in the development of qualified personnel.

Key words: higher educational institutions, promotion, selection, general physical training, technique, tactics, types of wrestling, popularization, physical qualities.

Kirish. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportga davlat siyosati miqyosida e'tibor qaratilishi, ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 noyabrdagi PQ-4881 "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi" qaroriga va Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoev 2017 yil 3 iyun PQ-3031-sonli qarorida Mamlakatimizning barcha hududlarida ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog'lomlikning asosi ekanini targ'ibot qilish, hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish hamda maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida muhim va dolzarb vazifalar turiganligi.

Yosh avlodni har tamonlama, aqliy, axloqiy va jismoniy jihatdan rivojlanishda jismoniy tarbiya asosiy o'rinlarni birini egallaydi

Oliy o'quv yurtlarida jismoniy tarbiya tizimida muhim o'rin tutadigan kurashning xilma-xil turlari mavjud. Kurash – yuqori jismoniy tayyorgarlik, texnika va taktikani talab qiluvchi jismoniy kuchli sport turlaridan biri hisoblanadi.

Yunon-rum kurashi oliy o'quv yurtlarida keng tarqalgan kurash turlaridan biridir. Kurashning bu turi raqibning pastki oyoqlariga hujum qilish taqiqlanganligi bilan ajralib turadi. Asosiy usullarga otish, ushlab olish va raqibni nazorat qilish kiradi. Yunon-rum kurashi o'quvchilarda kuch, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish va taktik fikrlashni rivojlantiradi.

Oliy o'quv yurtlarida kurashning yana bir muhim turi erkin kurashdir. Yunon-rum kurashidan farqli o'laroq, erkin kurashda raqibning pastki oyoqlariga hujum

qilishga ruxsat beriladi. Erkin kurashda asosiy e'tibor tezlik, moslashuvchanlik va texnikaga qaratiladi. Kurashning bu turi o'quvchilarda kuch, reaksiya tezligi, chidamlilik va strategik fikrlashni rivojlantiradi.

Shuningdek, oliy o'quv yurtlarida kurashning turli uslublari sintezi bo'lgan samboni o'rgatish mumkin. Sambo yunon-rum va erkin kurash elementlarini, shuningdek, uloqtirish va bo'g'ish usullarini o'z ichiga oladi. Kurashning bu turi o'quvchilarda murakkab ko'nikmalarni, jumladan uloqtirish, tortib olish, yerda kurash va o'zini himoya qilish texnikasini rivojlantiradi.

Oliy o'quv yurtlarida kurash turlari jismoniy tarbiya tizimida katta ahamiyatga ega bo'lib, ular talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va o'zini himoya qilish ko'nikmalarini egallashga xizmat qiladi. Kurash o'quvchilardan nafaqat jismoniy kuch va chidamlilikni, balki bellashuv davomida strategik qarorlar qabul qila bilishni ham talab qiladi. Qolaversa, kurash jamoaviy kayfiyat, tartib-intizom, mas'uliyat va o'ziga ishonchni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ishning maqsadi – Oliy ta'lim muassasalarida kurash sport turi bo'yicha sport mashg'ulotlari samaradorligini oshirish va kurash sport turini ommalashtirish hamda takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

- oliy ta'lim muassasalarida kurash sport turi uchun shart sharoitlarning yaratilganligi va talaba yoshlarni sport turiga jalb etish uchun tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borilganligini aniqlash;

- talaba yoshlar uchun tashkil etilayotgan kurash sport turi mashg'ulotlarini o'rganish va sportchilarga kurash sir asrorlarini o'rgatishda amaliy va nazariy o'quv-mashg'ulotlarini tashkil etish rejasini ishlab chiqish;

- talaba yoshlar uchun tashkil etilayotgan kurash sport mashg'ulotlarini talabalarining tanlagan sport turi bo'yicha texnik harakatlarini oqilona shakllantirish metodikasini takomillashtirish;

- oliy ta'lim muassasalari talabalariga kurashning texnik harakatlarini o'rgatishda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali o'zlarining xato va kamchiliklarini tuzatishlari uchun induvidual o'z ustilarida ishlash metodikasining samaradorligini oshirish tajribasini tekshirish.

Tadqiqotni tashkillashtirish: tadqiqotlarda Termiz shahridagi Termiz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat fakulteti Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi, Termiz davlat universiteti Sport faoliyati va boshqaruvi fakultetining Sport faoliyati "Kurash" ta'lim yo'nalishi, O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Jismoniy madaniyat va Aniq fanlar fakulteti Sport faoliyati "Kurash" ta'lim yo'nalishi, Buxoro davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat fakulteti Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishlarida kurash sport turi bilan shug'ullanuvchi 160 nafar talabalar

O'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili:

Mamlakatimizdagi olimlar hamda xorijlik yetuk olimlar tamonidan o'tkazilgan tadqiqot ishlarini ilmiy-uslubiy jihatlarini tahlil qilish natijalari shundan dalolat beradiki, Oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi talaba yoshlarning jismoniy tarbiyasi va kurash sport turi bo'yicha tashkil etiladigan sport mashg'ulotlari borasida qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, K.T.Yusupov, J.T.Toshpo'latov, J.M.Nurshin, A.R.Taymuratov, F.A.Kerimov, N.A.Tastanov T.S.Usmanxodjayev, va boshqalarning ilmiy ishlarini misol tariqasida keltirish mumkin.

Talaba yoshlarning kurash sport turidagi jismoniy tayyorgarliklari bo'yicha tahlil qilish hamda ularga, jismoniy va texnik-taktik tayyorgarlik jarayonlari bo'yicha ilmiy nazariyasi va uslubiy ilar olib borgan V.V.Nelubin, I.R.Rasulov, M.M.Bogen, R.A.Piloyan, L.S.Vigotskiy, L.P.Matveyev, V.V. Davidov, O.A.Sirotn, A.M.Kuzmin, N.G.Ozolin singari olimlar hamda; yakka kurashchilardagi harakat ko'nikmalarini shakllantirish konsepsiyasining asoschilaridan bo'lgan K.T.Yusupov, R.D.Xalmuxamedov, A.A.Karelin kabi

olimlar tomonidan yaratilgan fundamental adabiyotlar bu tadqiqotd ishida atroflicha o‘rganilgan.

Oliy o‘quv yurtlarida kurash turlari talabalarning jismoniy tarbiya tizimida, ularning jismoniy va psixologik fazilatlarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi, shuningdek, sog‘lom turmush tarzi va muvaffaqiyatli faol hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Oliy o‘quv yurtlarida kurashning ushbu turlarining barchasi talabalarning jismoniy, texnik va psixologik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan o‘ziga xos xususiyat va qadriyatlarga ega. Ular jismoniy faoliyat, ijtimoiy muloqot va shaxsiy o‘shish uchun imkoniyat yaratadi. Qolaversa, kurash oliy ta‘lim muassasalaridagi talabalarda sog‘lom turmush tarziga qiziqish uyg‘otishi, sport bilan faol shug‘ullanishi va kurashni universitet muhitidan tashqarida davom ettirishi mumkin.

Shunday qilib, oliy o‘quv yurtlarida kurash turlarining xilma-xilligi talabalarga o‘z qiziqishi va qobiliyatiga mos ravishda tanlash va rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ular jismoniy tayyorgarlikka, psixologik farovonlikka va talaba yoshlar o‘rtasida qadriyatlarni shakllantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, jismoniy tarbiya tizimi doirasida ularning kompleks rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Bundan tashqari, oliy o‘quv yurtlarida kurashning turli turlari bilan shug‘ullanish talabalarga yetakchilik va jamoaviy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qimmatli imkoniyatlar yaratadi. Kurash mashg‘ulotlari va musobaqalar talabalardan stressli vaziyatlarda hamkorlik qilish, muloqot qilish, moslashish va qaror qabul qilishni talab qiladi. Bu sportda ham, umuman hayotda ham qimmatli ko‘nikmalar bo‘lgan etakchilik, mas‘uliyat va jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Qolaversa, oliy o‘quv yurtlarida kurash o‘quvchilarning salomatligi va umumiy jismoniy holatiga xizmat qiladi. Kurash yuqori jismoniy faollikni talab

qiladi, chidamlilik, kuch, moslashuvchanlik va muvofiqlashtirishni rivojlantiradi. Kurash bilan muntazam shugʻullanish oʻquvchilarning sogʻlom turmush tarzini yoʻlga qoʻyish, immunitet tizimini mustahkamlash, semirish va jismoniy faollikning kamligi bilan bogʻliq boshqa muammolarning oldini olishga yordam beradi.

Qolaversa, oliy taʼlim muassasalarida sport kurashlari talabalarda oʻz-oʻzini tarbiyalash, vaqtni toʻgʻri yoʻlga qoʻyish, maqsadlilikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kurash mashgʻulotlari muntazamlik va oʻz-oʻzini nazorat qilishni talab qiladi. Kurash mashgʻulotlari va musobaqalarda qatnashish oʻquvchilarga oʻz oldiga qoʻygan maqsadlarning muhimligini anglab yetishlariga, harakat rejasini ishlab chiqishga va koʻzlangan natijalarga erishish uchun harakat qilishga yordam beradi.

Nihoyat, oliy oʻquv yurtlarida kurash talabalar oʻrtasida maʼnaviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Kurash halollikka, raqibni hurmat qilishga, sport odob-axloq qoidalari va tamoyillariga rioya qilishga oʻrgatadi. Talabalar qiyinchiliklarni engib oʻtishni, sabr-toqatli boʻlishni va sport ruhini saqlab qolishni oʻrganadilar, bu xarakterni shakllantirish va shaxsiy oʻsishning muhim jihatlari hisoblanadi.

Shuningdek, oliy oʻquv yurtlarida kurashning turli turlari bilan shugʻullanish koʻplab amaliy natijalar beradi. Bunga etakchilik va jamoaviy qobiliyatlarni rivojlantirish, salomatlikni mustahkamlash, oʻz-oʻzini tarbiyalash va vaqtni boshqarish, axloqiy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish kiradi. Bularning barchasi oʻquvchilarning jismoniy tarbiya tizimiga katta hissa qoʻshadi va ularning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Kurash anʼanaviy kurash turi boʻlib, oliy oʻquv yurtlari jismoniy tarbiya tizimida alohida oʻrin tutadi. Kurash qadimiy ildiz va anʼanalarga ega boʻlib, tarixan koʻplab mamlakatlar, ayniqsa Markaziy Osiyo va Kavkazning madaniyati va xalq urf-odatlari bilan bogʻliq. Kurashning bu turi ikki raqib oʻrtasidagi yakka kurash boʻlib, ular turli usullardan, jumladan, tortib olish, uloqtirish, boʻgʻish va raqibni nazorat qilishdan foydalangan holda gʻalaba qozonishga intiladi.

Oliy ta'lim sharoitida kurashni o'rganish va amaliyotda qo'llash bir qancha amaliy ahamiyatga ega. Birinchidan, kurash o'quvchilarda kuch, moslashuvchanlik, chidamlilik, harakatlarni muvofiqlashtirish kabi jismoniy fazilatlarni rivojlantiradi. Kurash shiddatli jismoniy faollikni va yuksak jismoniy tayyorgarlikni talab qilganligi sababli, kurashning bu turi bilan shug'ullanish talaba yoshlarda umumiy salomatlikni mustahkamlash, chidamlilikni oshirish va jismoniy kuchini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, kurash mashg'ulotlari o'quvchilarda o'z-o'zini himoya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi jamiyat sharoitida o'z-o'zini himoya qilish asoslarini bilish foydali va hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Kurash o'quvchilarga nafaqat o'zini-o'zi himoya qilishning samarali usullari, balki turli vaziyatlarga moslashish va javob berish ko'nikmalarini ham o'rgatadi, bu esa ularning xavfsizligi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi.

Uchinchidan, kurash talaba yoshlarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Kurash mashg'ulotlari yuqori konsentratsiya, intizom, strategik fikrlash va real vaqtda qaror qabul qilishni talab qiladi. Kurash amaliyoti talaba yoshlarda diqqatni jamlash, sabr-toqat, o'ziga ishonch va o'zini tuta bilish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Kurash, shuningdek, raqibni hurmat qilish, halollik va halollik kabi axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

To'rtinchidan, kurash darslari talaba yoshlarda madaniy-tarixiy tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Kurash ko'plab madaniy guruhlarning milliy merosi va an'alarining bir qismidir. Kurash amaliyoti talaba yoshlarga o'z mamlakati yoki mintaqasining madaniyati, tarixi va an'analari haqida ko'proq ma'lumot olishga yordam beradi, bu esa ularning madaniy merosni chuqur anglashi va hurmat qilishiga xizmat qiladi.

Barchamizga ma'lumki kurash sporti – bu sport musobaqalari uchun joriy etilgan qoidalar asosida kurashchi polvonlarning barcha jismoniy tayyorgarliklari jumladan, kurashga oid texnik va taktik harakatlarni qo'llay olishlari natijasida g'alabaga erishish uchun intilishlari va shu bilan birga raqibining qarshiliklarini bartaraf etish bilan tavsiflanadigan sport turidir. Milliy kurash sport turi sifatida kurashchi polvonlar, kurashning barcha umuminsoniy qoidalariga ham rioya etishlari, ya'ni muxlislarni, murabbiylarni, hakamlari va shu bilan bir qatorda maydonda raqibiga ham hurmat ko'rsatishi talab etiladi. Kurashchi polvonlar bevosita raqibiga bellashuv jarayonida hurmat ko'rsatib tazim qilib maydonga kirib kelishlari, hakamlarning barcha ko'rsatmalariga rioya etishlari hamda raqibiga kurashish maqsadida yaqinlashishlari orqali yakkama-yakka bellashuvlari kurash sport turi bo'lib tavsiflanadi.

Bellashuvda kurashchining maqsadi – o'zining barcha jismoniy tayyorgarliklarini namoyon etish va shu bilan bir qatorda texnik harakatlarni bellashuv jarayonlarida qo'llash, usullarni aniq va sifatli bajarish asosida raqibning qarshiliklarini ham nazardan qochimagan holda bellashuvda g'alaba qozonishi nazarda tutiladi.

Kurash sport turi bugungi kunda haqli ravishda dunyoning ko'plab mamlakatlarining xalq va elatlarida katta ta'surotlar qoldirib turli davlatlarning e'tiborini qozongan. Bugungi kunga kelib kurash sportining 40 dan ortiq milliy va xalqaro turlari mavjud bo'lib, ular bo'yicha ko'plab mamlakatlarda ichki birinchiliklar bilan birga milliy va xalqaro turnirlar, Osiyo va jahon chempionatlari o'tkazilib kelinmoqda. Shu o'rinda aytish joizki bugungi kunda dunyo arenalarida mustaqil O'zbekistonimizning milliy sport turi deb e'tirof etilakyotgan kurash sport turimiz ham keng quloq yozmoqda, hozirda dunyoning 130 dan ortiq davlatlarida kurash sport turi ixlosmandlari tamonidan kurash fediratsiya (assotsatsiya)lari tashkil etilib faoliyat olib bormoqda. Shu jumladan bizning yurtimizda ham Olimpiya o'yinlari dasturiga sport kurashining uch turi: grek-rim, erkin kurash,

dzyudo kurashlari kiritilgan. Kurash sport turlari bilan shug‘ullanish yoshlarni ma’nan sog‘lom, aqlan yetuk, jismonan barkamol va yaxshi jismoniy rivojlangan avlodni tarbiyalashga hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tayyorlashga yordam beradi.

Jismoniy tarbiya fanining asoschilaridan biri rus olimi P.F.Lesgaft ushbu mashqlarga quyidagicha ta’rif bergan: «Kurash – tana tuzilishini ma’lum tayanchda qattiq mustahkamlashni va raqibning harakatlarini hushyorlik bilan o‘rganib, imkoni boricha ularni bartaraf etgan holda, ikkinchi shaxs tomonidan namoyon etilgan kuchni namoyish etishdan iborat bo‘lgan g‘ayrat va shijoatni oshiruvchi mashqdir» deb ta’riflagan.

Rus olimi P.F.Lesgaftning ushbu mumtoz ta’rifi kurashning nafaqat jismoniy mashq yoki mashg‘ulot sifatida, balki juda muhim sport turlaridan biri sifatida ham uning o‘ziga hos mohiyatini ochib beraolgan.

Kurashchilarning bellashuvlar jarayonlarida barcha xarakat holatlarining tez-tez almashinishlari, raqib uchun muammoli va kuchli lahzalarni yaratish, kambinsion (fint) harakatlar hamda texnik va taktik harakatlarning turli-tumanligi kurashchilarning tayyorgarlik jarayonlarining qay darajada ekanligiga xosdir. Kurashchilarning bellashuvlar jarayonida turli usullarning oddiy va murakkab texnik harakatlar bilan bajaraolish san’ati, himoyalanishlari, qarshi usullarining turli va xilma-xil metodlaridan samarali foydalana olishlari muhim hisoblanadi. Kurashchilar bellashuvlar jarayonida maksimal natija uchun o‘z raqibi bilan uzviy holda o‘zaro aloqada bo‘ladi. Kurashchilarning o‘zaro bellashuv jarayonida nafaqat raqibning qarshiligini bartaraf etish jarayoni, balki raqibning faol texnik harakatlarni tashkil etilishini nazorat qilish, raqibning zaif tomonlaridan bo‘shliq hosil bo‘lishi bilanoq oqilona foydalangan holda qarshi hujum texnikasini amalga oshirishlari ham kurashchilarning shaxsiy texnik tayyorgarlik darajasi hisoblanadi.

Kurash sport turlari - shug‘ullanuvchilarning organizmiga turlicha ta’sir ko‘rsatuvchi kompleks sport turi hisoblanadi.

Kurash sport turi bilan shug‘ullanganda shug‘illanuvchilarda ruhiy-irodaviy, jismoniy fazilatlar, texnik harakatlanishdagi amaliy bilimlar ko‘nikma malakalari majmuasi rivojlanib, takomillashib boradi. Raqibni maxsus usul yoki harakatlar bilan noxush, kutilmagan holatga tushirib qo‘yishga yordam beradigan sport turlarining amaliy ahamiyati (ayniqsa o‘smirlar uchun) kattadir. Kurashchilar uchun zarur bo‘lgan kompleks jismoniy tayyorgarlik, kurash-texnikasi va ruhiy talablarning murakkab birikmasi kurashchilar mahoratini takomillashtirishda uzoq vaqt talab qiladigan jarayondir.

Kurash bellashuvlarida samaradorlik o‘tkir zehn sohiblari, murakkab vaziyatlarda tez va aniq yo‘nalish topa oladigan, hamda vaziyatga xolis baho berishlari orqali yuqori natijalarga erishishlari mumkin.

Kurash sporti jismoniy sifatlarni jumladan kuch, chaqqonlik, moslashish, harkatlar aniqligi, sabr-toqatlilik singari qobiliyatlarni rivojlantiradi, bellashuvlar va jamiyat qo‘yadigan turli to‘siqlarni yengib o‘tish uchun o‘zini o‘zi himoya qilish bo‘yicha muhim amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi, shuningdek qimmatbaho ma‘naviy va irodaviy fazilatlarini: aniq maqsadlarga yo‘nalishni, mardlikni, topqirlikni tarbiyalashdagi samarali vosita hisoblanadi.

Shuning uchun ham kurash sport turi jismoniy tarbiyaning muhim vositalaridan biri hisoblanadi.

Kurash sport turi umumta‘lim maktablari va maxsus kasb-hunar kollejlari, Olimpiya zaxiralari, maxsus kurash sport turiga ixtisoslashgan maktablar, pedagogika institutlari va universitetlarning jismoniy madaniyat ta‘lim yo‘nalishlarining o‘quv dasturiga kiritilgan.

Kurashda jismoniy tayyorgarlik kompleks tarzda, masalan, kuch orqali tezlashitirilgan chidamlilik bilan (mashg‘ulotlar jarayonida kurashchilarda ko‘nikma xosil qilish maqsadida hamda bellashuvlarning boshida va oxirida usullarini tez va aniq bajarish uchun) namoyon bo‘lishini qayd etib o‘tish joizdir.

Kurashchi polvonlar bellashuvlar jarayonida keskin yuqori darajadagi asab mushaklarni yuqori kuchlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan turli texnik-taktik usullarni qo‘llaydilar. Kurashchilarning musobaqa bellashuvlari maksimal quvvatda ishlashni taqozo etadi. Sportchilarning qisqa vaqtli tezlik-kuch kuchlanishlari kuchlanish va nafasni to‘g‘ri olish elementlari bilan, hujum paytida esa – mushaklar guruhining mualloqt (statik) kuchlanishi ustunligi kuzatiladi.

Kurash sport turida musobaqalashish jarayoni raqib bilan yakkama-yakka bellashuv bevosita yaqinlashgan holda kechadi. Shuning uchun raqibning o‘zi kurashchi uchun ahamiyatga ega bo‘lgan o‘zgaruvchan harakatlar faoliyatini keng doirasining tashuvchisi hisoblanadi. Sportchilarning o‘zaro munosabatlari doimiy idrok qilish (raqibining barcha imkoniyatlarin va xato kamchilliklarini), aks ettirish va javob qaytarish jarayonida sodir bo‘ladi.

Kurashchi polvonlarning o‘zaro musobaqalashish harakatlari musobaqalashish bellashuvi vaziyatini aks ettirishining o‘xshashligiga, ular tomonidan o‘z imkoniyatlarini to‘g‘ri baholanishiga va raqib tomonidan qabul qilinadigan, hamda raqibigan ma’lum bo‘lmagan ya’ni kutilmagan harakatlar bilan bog‘liq bo‘lgan qarorlariga bog‘liq.

X U L O S A.

Bugungi kunda O‘zbekiston va jahon arenalarida o‘zbekcha nomlar bilan yangrayotgan kurash iboralar va Xalqaro kurash qoidalarining muallifi Komiljon Yusupov Tursunovichning takidlashlaricha, kurashchi polvonlarning asosiy maqsadi- sportning sevimli turi bilan shug‘ullanishdan, qoniqish olishdan iboratdir. Biroq bunday sabab turlicha va murakkab tuzilishga ega bo‘ladi.

Kurash bilan shug‘ulanuvchi insonning harakatlarini bilish avvalo ularning g‘ayratiga, doimiy mashg‘ulotlar bilan bandligiga, va nihoyat spordagi yutuqlarining darajasiga ta’sirini baholash uchun katta ahamiyatga ega:

- to‘siqlarni bartaraf etishga intilish;
- jismoniy va ruhiy mukammallikka intilish;

- yuqori obro‘ga ega bo‘lish, jamoada ma‘lum o‘rin egallash istagi;
- moddiy rag‘batlantirish olishga intilish;
- jasurlik va dovyuraklilikka intilish;
- fe‘l-atvorni shakllantirishga intilish va h.k.

Kurash sportning turi sifatida ko‘p asrlardan buyon turli xalqlarda turlicha rivojlanib, ommalashib kelmoqda. Turli xalqlar o‘zlarining milliy sport turlari ya‘ni kurash turlari bo‘yicha musobaqalarini tashkil etib, o‘tkazib, g‘alabaga erishish uchun turli texnik harakatlar va usullarni qo‘llagan holda, har bir xalq o‘zlarining milliy an‘analarini aks ettirib kelmoqda.

Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, bir vaqtda dastlab kurash texnikasi va musobaqalashish qoidalari rivojlanib kelgan.

Hozirgi kunga kelib kurash sport turida turli xil vositalar va usullardan foydalanib borilishi kurash texnikasini rivojlanishiga hissa qo‘shish barobarida kurashning musobaqa qoidalari ham shakllanib va takomillashib borishiga xizmat qilmoqda.

Ma‘lum texnik harakatlar va musobaqa qoidalari bilan o‘z kurashi yoki sport turiga ega bo‘lmagan birorta ham xalq bo‘lmasa kerak. Ba‘zi kurash turlarida musobaqalashish qoidalari va texnik harakatlar juda sodda bo‘lsa, boshqalarida turli-tuman murakkab texnik harakatlar qo‘llaniladi, va musobaqalar batafsil mukammal ishlab chiqilgan qoidalar asosida o‘tkaziladi.

Musobaqalarda qo‘llaniladigan ba‘zi usullarning sirlarini bilish bu pedagogik jarayon bo‘lib, sportchilardan puxta bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishni talab etadi. Qolaversa tajribali murabbiylar kurash sirlarini o‘rgatishda pedagogik tamoyillarga asoslangan holda mashg‘ulotlarni tashkil etishlari lozim. Bu esa sportchilarni tayyorlashda asosiy omillardan biri sanaladi.

Kurash sport turi harakatlarini quyidagicha guruhlariga bo‘lib tasniflash mumkin. Ushbu tasniflash asosida kurash sport turi asosiga musobaqa qoidalari bo‘yicha ruxsat etiladigan hujumlar va texnik-taktik harakatlar kiradi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi “Kurash” milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3306-sonli Qarori lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli Farmoni lex.uz
3. Абдулхаков М.Р., Трапезников А.А. – Борются, чтобы побеждают! Спорт в твоей жизни. – М.: Просвещение, 1990г. – С.144
4. Абдиев А.Н. – Борба монография. Ташкент, 2004 г.
5. Аккуин Д.Ю., Романцов О.В., Сыроватский Ф.Ф. – Поуровневая схема овладения техническими действиями в спортивной борьбе //Сборник научных трудов кафедры борьбы. – Челябинск: УралГАФК, 2001г. Вып - IV. С.35-42.
6. Абдуллаев Ш.А. – Эркин кураш. Тошкент, ахборот пресс 2017 й.
7. Алиев И.Б. – Кураш билан шуг‘улланувчи талабаларнинг машг‘улот юкламалари. Тошкент – 2012.
8. Астахов Л.М. – Новое в методике обучения технике борьбы// Спортивная борьба: Ежегодник. – М, 1976г. С.29-30
9. Арсланов Ш.А. – Кураш турлари мусобака коидалари. Тошкент, истикбол 2016й.
10. Абдуллаев Ш.А. – Малакали спортчиларни тайёрлашнинг илмий – услубий асослари. Услубий қўлланма. Тошкент-2015й
11. Абдуллаев Ш.А. – Эркин кураш назарияси ва услубиёти. Укув – услубий кулланма. Тошкент-2016й.25-26-Б.